

**ХҮН БА БАЙГАЛЬ IV (МОНГОЛ), SCIENCE IV(JAPAN), ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР (ОРОС) ДӨРӨВДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАХ БИЧГИЙН АГУУЛГА,
АРГАЗҮЙД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭС**

С.Цогбадрах

Сурах Бичиг, сургалтын орчин, судалгааны секторын ЭША, доктор (Ph.D),

*БШУЯ-ны харъяа Боловсролын Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн , Улаанбаатар хот, Монгол
улс*

e-mail: tsogbadrakh@mier.m

Хураангуй:

Хүн ба байгаль IV (Монгол), Science IV(Japan), Окружающий мир (Орос) сурах бичгүүдийн агуулга болон аргазүйн хэсэгт шинжилгээг хийж ижил төсөөтэй болон ялгаатай онцлогийг илрүүлж сурах бичгийн дидактикийг бүтээлчээр сайжруулах зорилгоор судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн. Сурах бичигт контент анализ, Блүүмийн хоёр хэмжээст таксономын аргыг ашиглаж агуулга болон аргазүйд сонгосон хувьсагчдын хүрээнд судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн. Сурах бичгийн агуулгын шинжилгээний үр дүнг авч үзвэл Science IV (Japan) сурах бичгийн 23 сэдвийн 17.3 хувь нь тэмдэглэгээ, 8.6 хувь нь ажиглалтын арга, 26 хувь нь зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх; 8.6 хувь нь багшийн дэмжлэгтэйгээр хийж гүйцэтгэх, 39.1 хувь нь бие дааж хийж гүйцэтгэх туршилт ажлыг хийхээр боловсруулсан байгаа нь шинжлэн судлах арга барилыг сурагчдад төлөвшүүлэх дидактик шийдэлтэйгээр боловсруулсан гэж дүгнэж байна. Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 12 сэдвийн 75 хувь нь тэмдэглэх, 8.3 хувь ажиглалт; 8.3 хувь нь үзүүлэх, 8.3 хувь нь зааврын дагуу туршилт ажил, бие дааж хийж гүйцэтгэх туршилт ажил боловсруулаагүй байгаа нь тухайн судлагдахууны сургалтын хөтөлбөрт тусгасан аргазүйн шийдлийг (шинжлэн судлах арга) сурах бичигт баримталж дидактик шийдлийг хийгээгүй дутагдал байна. Окружающий мир (Орос) сурах бичигт ямар ч түвшний туршилт ажлыг боловсруулаагүй, шинжлэх ухааны баримтын мэдлэгийг эзэмшүүлэхэд түлхүү агуулгын боловсруулалт хийсэн байна. Science IV(Япон) сурах бичгийн агуулга болон аргазүйн шийдлийг бүрэн хийсэн арга, аргачлалын давуу талыг монгол сурах бичигт хэрэгжүүлэх боломж байна гэж үзлээ.

Түлхүүр үг: Сурах бичиг, агуулга, аргазүй, мэдлэгийн төрөл, танин мэдэхүйн үйл

**RESULTS OF A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE
CONTENT AND PEDAGOGICAL APPROACHES OF GRADE 4
TEXTBOOKS: HUN BA BAIGAL (MONGOLIA), SCIENCE IV
(JAPAN), AND OKRUZHAYUSHCHIY MIR (RUSSIA)**

S. Tsogbadrakh

Research Fellow, Textbook, Learning Environment and Research Sector, Ph.D.
National Institute for Educational Research,
Affiliated with the Ministry of Education and Science,

Ulaanbaatar, Mongolia
E-mail: tsogbadrakh@mier.mn

Abstract

This study aimed to compare the content and pedagogical approaches of the Grade 4 textbooks *Hun ba Baigal* (Mongolia), *Science IV* (Japan), and *Okruzhayushchiy Mir* (Russia) in order to identify their similarities and differences and to explore opportunities for improving the didactic design of Mongolian textbooks.

The research employed **content analysis** and **Bloom's Two-Dimensional Taxonomy** to examine selected variables related to textbook content and instructional methodology.

The findings indicate that, among the 23 units in *Science IV* (Japan), **17.3%** require students to record observations, **8.6%** emphasize observational activities, **26.0%** involve experiments conducted according to prescribed procedures, **8.6%** require experiments with teacher guidance, and **39.1%** encourage students to conduct experiments independently. These results demonstrate that the textbook incorporates a systematic didactic framework designed to foster students' inquiry-based learning skills and scientific investigation competencies.

In contrast, the *Hun ba Baigal IV* (Mongolia) textbook contains 12 units, of which **75.0%** involve recording activities, **8.3%** focus on observation, **8.3%** include teacher demonstrations, and **8.3%** provide guided experimental activities. However, it does not include opportunities for students to conduct experiments independently. This suggests that the textbook has not fully implemented the inquiry-based pedagogical approach prescribed in the national curriculum and lacks comprehensive didactic support for developing scientific inquiry skills.

Furthermore, the *Okruzhayushchiy Mir* (Russia) textbook does not incorporate experimental activities at any instructional level. Instead, its content primarily emphasizes the acquisition of scientific facts and conceptual knowledge.

Based on these findings, it is concluded that the content organization and pedagogical design adopted in *Science IV* (Japan), particularly its systematic integration of inquiry-based learning strategies, provide valuable practices that could be adapted to enhance the development and revision of Mongolian primary science textbooks.

Keywords: textbook, content, pedagogy, knowledge dimensions, cognitive processes, inquiry-based learning.

Удиртгал

Энэхүү судалгааг хийх болсон үндэслэл нь

1. Хүн ба байгаль 5 дугаар ангийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр сурагчид асуудал, таамаглал дэвшүүлэх; сорил, туршилт, шинжлэн судлах ажлыг төлөвлөх; баримт нотолгоо гаргах, илэрхийлэх; баримт нотолгоо ба үр дүнг нягтлах, тайлбарлах чадварыг эзэмшинэ гэж боловруулсан байна (Бага боловсролын сургалтын хөтөлбөр). Сурах бичиг бол тухайн ангийн судлагдахууныг бодитоор, бүтээлчээр дидактик шийдлийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх хэрэглэгдэхүүн билээ. Иймд сурах бичиг зохиогчид сургалтын хөтөлбөрт тусгасан агуулга болон аргазүйд шинжлэн судлах арга барилыг сурагчдад эзэмшүүлэхээр шийдлийг хэрхэн хийсэн байна гэдгийг судлах хэрэгцээ, шаардлага байна гэж үзлээ.
2. Судалгаанд Science IV (Japan-2020), Орос улсын), Окружающий мир IV (2001) бичгүүдийн агуулга, дасгал даалгавар нь сурагчдад ямар мэдлэг, чадвар, арга барилыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн байгааг харьцуулан судалж, давуу талаас суралцаж, сурах бичиг бүтээхэд ашиглах зорилго тавьсан.
3. Япон улс нь байгалийн ухааны бага, суурь бүрэн дундын хөтөлбөрөө 10 жил тутам, сурах бичгээ 4 жилд нэг удаа сайжруулж зохиож, сургалтанд хэрэглэдэг улс орны төлөөлөл юм. Оросын холбооны улс нь ЕБС-ийн хөтөлбөр, сурах бичигт өөрчлөлт, сайжруулалт хийхгүйгээр 70-80 гаруй жил тогтвортой мөрдөж байгаа улс юм. Монгол улс нь улс төрийн бодлоготой уялдаж ЕБС-ийн хөтөлбөр, сурах бичгээ богино хугацаанд өөрчлөлт хийж, сайжруулдаг улсын нэг юм.

Судалгааны шинэлэг тал: Тодорхой сонгосон сурах бичгүүдийг агуулга (материаллаг, сэдвийн агуулгын ижил ба ялгаатай байдал, мэдлэгийн төрөл, хандлага); аргазүй (ажиглалт, тэмдэглэгээ, туршилт ажил, даалгавар, хариултын хувилбар) гэсэн хувьсагч тус бүрээр судалгааг хийж, давуу болон сул талыг илрүүлж дүгнэлт хийсэн.

Судалгааны ач холбогдол: Бага боловсролын байгалийн ухааны сурах бичгийн дидактикийг сайжруулахад онол, аргазүйн ач холбогдолтойгоос гадна сонгосон улс орны байгалийн ухааны сурах бичгийн агуулга, аргазүйн дидактик шийдлийн боловсруулалтад дүн шинжилгээ хийж өөрийн орны сурах бичгийн агуулга, аргазүйн боловсруулалтад давуу талыг бүтээлчээр хэрэглэх практик ач холбогдолтой юм.

Сэдвийн судлагдсан байдал

А. Судалгааны онолын үндэслэл:

Сурах бичиг бүтээхийн суурь үндэс болж буй үзэл санаа, арга, техникийн нийцтэй тогтолцоог түүний онол, аргазүй хэмээнэ. Суралцах болон багшлах үйлийн хөтөч сурах бичгийн дидактик шийдлийн онол, арга үндсийг судалдаг шинжлэх ухааныг сурах бичгийн дидактик гэнэ.

Сурах бичиг нь боловсролын бодлого, сургалтын хөтөлбөрийн зорилгод нийцсэн, суралцахуйн онол, арга зүйн дидактик шийдлийг цогцоор шийдвэрлэсэн, (шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх, мэдээлэлтэй ажиллах арга барилд суралцаж, бие даан болон хамтын үйл ажиллагаагаар хэрэгцээт мэдлэгээ бүтээж, мэдлэгээ хэрэглэн аливаа тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжих дидактик шийдэлтэй), үндсэн болон сонгох хувилбар бүхий багц хэрэглэгдэхүүн юм.

Сурах бичгийн агуулга нь нэг талаас суралцагчдын шинжлэх ухааны мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх, мэдлэг бүтээх үйлийг дэмжсэн дидактик боловсруулалтын цогц нөгөө талаас мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх, мэдлэг бүтээх үйлийг дэмжсэн бичвэр (шинжлэх ухааны мэдээ, мэдээлэл) болон бичвэр бус (зураг, хүснэгт, график, диаграмм, бүдүүвч гэх мэт) мэдээллийн дидактик шийдэл юм.

Сурах бичгийн арга зүй нь нэг талаас суралцагчдын суралцах болон шинжлэх ухаанч арга барил, мэдлэг бүтээх үйл, хандлагыг дэмжсэн нөгөө талаас сурах бичгийн бүлэг сэдэв бүрт шинжлэх ухаанч, асуудал шийдвэрлэх, мэдээлэлтэй ажиллах, бүтээлч эрэл хайгуул хийх туршилт, дадлага ажил, дасгал, даалгавруудыг боловсруулсан, тэдгээр нь суралцагч бие даан болон хамтарч суралцах арга барил эзэмшихэд нь чиглэсэн дидактик шийдэл юм (1).

Агуулгын тухайд авч үзвэл дүн шинжилгээ хийсэн 2 бүлэг нь сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын дагуу бичигдсэн байна. Сэдвийн агуулгыг ахуй амьдралын бодит жишээ баримтаар тайлбарласан давуу талууд байхаас гадна бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх, задлан шинжлэх болон мэдээлэл боловсруулах, шинжлэн судлах арга барил мэдлэг бүтээх агуулгын шийдэлтэй сэдэв боловсруулаагүй байна.

Даалгаврын төрлүүдийн харьцаа жигд бус, ангилах, жишиж харьцуулах, жишээгээр тайлбарлах төрлийн дасгал их байна. Асуулт, даалгавар нь зарим тохиолдолд утгын хувьд нэг байна. Бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх, задлан шинжлэх чадвар болон мэдээлэл боловсруулах, шинжлэн судлах арга барил бүхий мэдлэг бүтээх шийдэлтэй даалгаврыг боловсруулах хэрэгтэй гэж үзжээ (2). Дээрх судалгааг авч үзвэл агуулгын 9 хувьсагч (материаллаг, суралцахуйн зорилт, залгамж холбоо, хандлага, сэдэлжүүлэлт, томъёолол, түүх, соёл, үнэт зүйл); аргазүйн 7 хувьсагч (туршилт ажил, даалгаврын мэдлэг чадварын холбоо, хүндрэл, хариултын хувилбар, контекст, арга барил, бичвэр ба бичвэр бус мэдээллийн өгөгдөл); хэл найруулга 3 хувьсагч (зөв бичгийн дүрэм, найруулга, хялбар уншигдах); техник гэсэн тогтолцоот бүтцээр олон хувьсагч сонгож судалгааг хийсэн нь сурах бичигт онол аргазүйн ач холбогдолтойгоос гадна дээрх судалгааны агуулга, аргазүйн зарим хувьсагчдын талаар хийсэн дүн шинжилгээг энэхүү судалгааны эцсийн үр дүнтэй харьцуулан дүгнэлт хийх боломжтой юм.

2. Судалгааны арга зүй

2.1 Түүвэр

Хүн ба байгаль IV (2020), Окружающий мир IV (2001), Science IV (Japan-2020) хэвлэгдсэн 8-18.5 хэвлэлийн хуудас бүхий сурах бичиг

2.2 Судалгааны хэрэглэгдэхүүн

Хэрэглэгдэхүүний А хэсэг нь сурах бичгийн бүтэц, агуулгын шинжилгээ (агуулгыг материаллаг тал, сурах бичгийн агуулгын харьцуулалт, мэдлэгийн хэлбэр, хандлагын шинжилгээг (1-4 дүгээр хүснэгт) Б хэсэг нь сурах бичгийн даалгавар, туршилтын шинжилгээ

(аргазүйг тэмдэглэгээ, ажиглалт, туршилт ажлын төрөл, даалгаврын хэлбэр, даалгаврын хариултын хувилбарын шинжилгээг (1-7 дугаар хүснэгт харуулав) харуулав.

2.3 Өгөгдөл цуглуулах үйл явц.

Сурах бичгийн агуулгын материаллаг тал, сурах бичгийн агуулгын харьцуулалт, мэдлэгийн хэлбэр, хандлага гэсэн хувьсагч; сурах бичгийн аргазүйг тэмдэглэгээ, ажиглалт, туршилт ажлын төрөл, даалгаврын хэлбэр, даалгаврын хариултын хувилбарын шинжилгээний хувьсагчыг бүлэглэн ангилж авсаны дараа SPSS программ ашиглан кодлож статистик боловсруулалт хийлээ.

2.4 Судалгааны арга:

Контент анализ бол ихээхэн хэмжээний бичмэл сэдвийг тоон үзүүлэлтэд оруулж, түүнд статистик боловсруулалт, математик шинжилгээ хийх арга юм. Контент анализ хийх үндсэн үйл ажиллагааны үе шат нь тоолох өгөгдлөө тодорхойлох, хамааралтай үзүүлэлтээ тодорхойлох, нүдэнд тоон утгаа тэмдэглэх, тоон утгаас хувь тооцох эрэмбэ дарааллаас тогтоно (Төмөрчир, 2020.х).

Блүүмийн хоёр хэмжээст таксономын ангилал нь даалгаврыг энгийнээс нарийн руу, хөнгөнөөс хүнд рүү эрэмблэх арга болж өгдөг.

Хүснэгт1. Блүүмийн хоёр хэмжээст таксономын ангилал буюу даалгавар шинжлэх арга

Мэдлэгийн хэмжээс	Танин мэдэхүйн хэмжээс					
	1.Санах	2. Ойлгох	3. Хэрэглэх	4. Анализ	5.Үнэлж дүгнэх	6. Бүтээх
А. Баримт						
Б. Ухагдахуун						
В. Үйл						
Г. Метакогнитив						

Эх сурвалж: LorinW.Anderson & David R.Krathwohl & A Taxonomy for learning, Teaching & and Assessing с 2001

Баримтын мэдлэг нь тухайн сэдвээр асуудал шийдэхэд зайлшгүй хэрэг болох хэн, юу гэсэн асуултанд хариулагдах суурь ойлголт, ухагдахуун, мэдээ, баримт.

Концепцийн буюу ухагдахууны мэдлэг нь суралцагчдын эзэмшвэл зохих аливаа юмс үзэгдлийн дотоод мөн чанар, зүй тогтол, учир шалтгаан, холбоо хамаарал, онол, концепци.

Үйлийн мэдлэг нь арга, аргачлал, алгоритм, үр дүй ашиглан аливааг хэрхэн хоорондоо нягт уялдсан эрэмбэ дараалалтай гүйцэтгэх, шинжлэн турших үйлдлүүдийн цогц.

Метакогнитив мэдлэг нь суралцагчдын сэтгэж танин мэдэх үйлийг жолоодох аливааг яаж мэдэж, ойлгож байгаагаа мэдэхүй, түүний үр дүн юм. (6)

А. СУРАХ БИЧГИЙН АГУУЛГЫН БҮТЦИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ҮР ДҮН.

Хүснэгт 1 Хүн байгаль сурах бичгийн материаллаг талын судалгааны үр дүн.

	Сурах бичгийн нэр	Хэвлэгдсэн он	Хэвлэлийн хуудасны тоо	Хуудасны тоо	Нийт бүлэг сэдвийн тоо	Биологийн бүлэг сэдвийн тоо	Нийт дэд сэдвийн тоо	Биологийн дэд сэдвийн тоо
1	Хүн ба байгаль IV(Монгол)	2020	8 х.х	4-72	7	2	30	9
2	Окружающий мир (Орос)	2001	18.5 х.х	4-222	3	2	30	12
3	Science IV(Япон)	2020	14.1х.х	2-212	15	6	45	22

Эх сурвалж: Плешаков, А.А., Крючкова, Е.А (2009). *Окружающий мир*, 4 класс 1 часть, Министерством образования и наука Российской Федерации; Алтанцэцэг, Д., ...бусад, (2020). *Хүн ба Байгаль V*. (Долоо дахь хэвлэл). Улаанбаатар, Соёмбо притинг

4 дүгээр ангийн сурах бичгүүд хэвлэлийн хуудасны тоогоор ялгаатай байна. Тухайлбал, *Окружающий мир* (Орос) сурах бичгийн хэвлэлийн хуудас 18.5х.х; *Science IV*(Япон) 14.1 хэвлэлийн хуудастай байхад *Хүн ба байгаль IV*(Монгол) 8 хэвлэлийн хуудастай байна. *Science IV*(Япон) сурах бичиг нь 15 бүлэг сэдэв судлахаас 40 хувь нь биологийн агуулга 60 хувь нь хими, физик, газарзүйн агуулгад ; *Хүн ба байгаль IV*(Монгол) сурах бичиг нь 7 бүлэг сэдэв судлахаас 28.5 хувь нь биологийн агуулга 71.5 хувь нь хими, физикийн агуулгад; *Окружающий мир* (Орос) сурах бичгийн 3 бүлэг сэдэв судлахаас 66.6 хувь нь биологийн агуулга, 33.4 хувь хими, физик, газарзүйн агуулгыг судлахаар дидактик боловсруулалт хийсэн байна. *Science IV*(Япон) сурах бичгийн 45 дэд сэдвийн 48.8 хувь нь биологийн агуулга, 62.3 хувь нь хими, физик, газарзүй; *Окружающий мир* (Орос) сурах бичгийн 30 дэд сэдвийн 40 хувь нь биологийн агуулга, 60 хувь нь хими, физик, газарзүй; *Хүн ба байгаль IV*(Монгол) сурах бичгийн 30 дэд сэдвийн 30 хувь нь биологийн агуулга, 70 хувь нь хими, физик, газарзүйн агуулгыг судлахаар дидактик боловсруулалт хийсэн байна (1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв).

Хүснэгт 2 Хүн байгаль, “Окружающий мир (Орос)” Science IV (Япон) сурах бичгүүдийн сэдвийн агуулгыг харьцуулсан шинжилгээний дүн

	Сэдвийн агуулгын нэр/ Сурах бичиг	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	Окружающий мир (Орос)	Science IV (Япон)
1	.Бидний арга яс	1	0	1
2	Араг яс яаж хөдөлдөг вэ?	1	0	1
3	Бид хэрхэн хөдөлдөг вэ?,	1	0	1
4	Хөдөлгөөний буруу зуршил	1	0	1
5	Амьтдын тулгуур хөдөлгөөний эрхтэн	1	0	1
6	Амьдарлын орчин гэж юу вэ?	1	0	1
7	Амьд бие орчиндоо хэрхэн зохицдог вэ?	1	0	1
8	Амьд биеийн харилцан үйлчлэл, идэш тэжээлийн холбоо	1	0	1
9	Байгаль орчноо хамгаалахын тулд бид юу хийж чадах вэ?	1	0	0
10	Хог хаягдлыг хэрхэн багасгах вэ?	1	0	1
11	Оросын тэгш тал уулс	0	1	0
12	Оросын гол, нуур, тэнгис	0	1	0
13	Цөлийн бүс	0	1	0

Хүснэгт 2 -ийн үргэлжлэл

	Сэдвийн агуулгын нэр/ Сурах бичиг	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	Окружающий мир (Орос)	Science IV (Япон)
14	Ой	0	1	0
15	Ой ба хүн	0	1	0
16	Хээрийн бүс	0	1	0
17	Хар тэнгис	0	1	0
18	Экологийн тэнцвэрт байдал	0	1	0
19	Бичлэгээ цэгцлэе	0	0	1
20	Урьдчилан тооцоолох	0	0	1
21	Тэмдэглэлийн дэвтрийг хэрхэн хөтлөх вэ?	0	0	1
22	Амьтан, ургамлын бичиглэл хэрхэн хийх вэ?	0	0	1
23	Хүснэгт, графикийн өгөгдлийн уншиж, бичиж дүгнэлт хийх	0	0	1
24	Илтгэлийн аргаар санаагаа хуваалцах	0	0	1
25	Хэлэлцүүлэг хийх тухай	0	0	1
26	.Байгальд ажиглалт хийх	0	0	1
27	Томруулагч шилээр ажиглалт хийх	0	0	1
	Ижил сэдвийн агуулгын тоо	10	0	8
	Ялгаатай сэдвийн агуулгын тоо	0	8	9
	Нийт судлах агуулгын сэдвийн тоо	10	8	17

Тайлбар: Харьцуулж буй сэдвүүдээс ижил сэдвийн агуулга байвал 1 , ялгаатай сэдвүүд байвал 0 гэж тэмдэглэсэн.

Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгээр судлах агуулгын 80 хувь нь (.Бидний арга яс, араг яс яаж хөдөлдөг вэ?, бид хэрхэн хөдөлдөг вэ?, хөдөлгөөний буруу зуршил, амьтдын тулгуур хөдөлгөөний эрхтэн, амьдарлын орчин гэж юу вэ?, амьд бие орчиндоо хэрхэн зохицдог вэ?, амьд биеийн харилцан үйлчлэл, идэш тэжээлийн холбоо), Science IV (Япон) сурах бичигтэй ижил төстэй байна. Science IV (Япон) сурах бичгийн 52.9 хувь нь (Урьдчилан тооцоолох, тэмдэглэлийн дэвтрийг хэрхэн хөтлөх вэ?, амьтан, ургамлын бичиглэл хэрхэн хийх вэ?, хүснэгт, графикийн өгөгдлийн уншиж, бичиж дүгнэлт хийх, илтгэлийн аргаар санаагаа хуваалцах, хэлэлцүүлэг хэрхэн хийх тухай, .байгальд ажиглалт хийх, томруулагч шилээр ажиглалт хийх), Хүн ба байгаль IV (Монгол) болон Окружающий мир (Орос) сурах бичгүүдийн агуулгаас ялгаатай байна. Окружающий мир (Орос) сурах бичгүүдийн агуулга нь Хүн ба байгаль IV (Монгол), Science IV (Япон) сурах бичигтэй харьцуулахад ижил төстэй агуулгагүй,эрс ялгаатай агуулга сонгосонг судалгааны үр дүн харуулж байна.

Хүснэгт 3 Сурах бичгийн мэдлэгийн төрөлд хийсэн шинжилгээний дүн.

	Сурах бичгийн нэр	Судлах сэдвийн тоо	Мэдлэгийн хэлбэр					
			Баримт (frequency)	Valid percent	Ухагдахуун (frequency)	Valid percent	Үйлийн (frequency)	Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	9	9	100%	0	0	0	0
2	Окружающий мир (Орос)	8	8	100%	0	0	0	0
3	Science IV(Япон)	23	1	4.3%	4	17.3%	18	78.4%

Окружающий мир (Орос), Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн сэдвүүдийн агуулга нь сурагчдад тодорхойлолт, нэр томъёо, тэмдэг тэмдэглэгээ зэрэг баримтын мэдлэгийг эзэмшүүлэхэд, Science IV(Япон) сурах бичгийн нийт сэдвийн 4.3 хувь нь баримт, 17.3 хувь юмс үзэгдлийн мөн чанар, зүй тогтол, учир шалтгааныг тайлбарлах ухагдахууны мэдлэг, 78.4 хувь туршилт ажил хийлгэж үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэхээр агуулгын шийдэл хийгдсэн байгааг (4 дүгээр хүснэгт.) харуулав.

Хүснэгт 4. Хандлага төлөвшүүлэлтэд хийсэн шинжилгээний дүн.

	Сурах бичгийн нэр	Судлах сэдвийн тоо	Байгаль орчноо хамгаалах (frequency)	Valid percent	Өөрийгөө хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх (frequency)	Valid percent	Ёс суртахуун	Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	9	9	100%	0	0	0	0
2	Окружающий мир (Орос)	8	8	100%	0	0	0	0
3	Science IV(Япон)	23	23	100%	0	0	0	0

Окружающий мир (Орос), Хүн ба байгаль IV(Монгол), Science IV(Япон) сурах бичгийн нийт сэдвийн 4.3 хувь нь баримт, 17.3 хувь юмс үзэгдлийн мөн чанар, зүй тогтол, учир шалтгааныг тайлбарлах ухагдаахууны мэдлэг, 78.4 хувь туршилт ажил хийлгэж үйлийн мэдлэг эзэмшүүлэхээр агуулгын шийдэл хийсэнийг (4 дүгээр хүснэгтэд) харуулав.

Б. Даалгаврын шинжилгээ

Хүснэгт 1. Сурах бичгийн тэмдэглэгээ, ажиглалтын аргын боловсруулалтанд хийсэн шинжилгээний дүн.

	Сурах бичгийн нэр	Судлах сэдвийн тоо	Тэмдэглэгээ (frequency)	Valid percent	Ажиглалт (frequency)	Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	12	9	75%	1	8.3%
2	Окружающий мир (Орос)	8	0	0	0	0
3	Science IV(Япон)	23	4	17.3%	2	8.6%

Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 12 сэдвийн 75 хувь нь тэмдэглэх, 8.3 хувь ажиглалт; Science IV(Япон) сурах бичгийн 23 сэдвийн 17.3 хувь нь тэмдэглэгээ, 8.6 хувь нь ажиглалтын арга барил эзэмшүүлэхэд; Окружающий мир (Орос) сурах бичигт тэмдэглэгээ болон ажиглалтын арга барилыг эзэмшүүлэх агуулгын шийдэл хийгээгүй байна (1 дүгээр хүснэгтэд харуулав).

Хүснэгт 2. Туршилт ажлын боловсруулалтанд хийсэн шинжилгээний дүн.

	Сурах бичгийн нэр	Судлах сэдвийн тоо	Туршилт ажлын хэлбэр/ хувь							
			Үзүүлэх туршилт (frequency)	Valid percent	Зааврын дагуу гүйцэтгэх	Valid percent	Чиглэлтэй (Багшийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэх frequency)	Valid percent	Нээлтэй (Бие дааж гүйцэх frequency)	Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	12	1	8.3%	1	8.3%	0	0	0	0
2	Окружающий мир (Орос)	8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Science IV(Япон)	23	0	0	6	26%	2	8.6%	9	39.1%

Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 12 сэдвийн 8.3 хувь нь үзүүлэх, 8.3 хувь нь зааврын дагуу, Science IV(Япон) сурах бичгийн 23 сэдвийн 26 хувь нь зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх, 8.6 хувь нь багшийн дэмжлэгтэйгээр хийж гүйцэтгэх, 39.1 хувь нь бие дааж хийж гүйцэтгэх туршилт ажлыг хийхээр боловсруулсан байна. Окружающий мир (Орос) сурах бичигт туршилт ажлыг түвшиняилж боловсруулаагүй байна (2 дугаар хүснэгтэд харуулав).

Хүснэгт 3. Блумын хоёр хэмжээст таксономын аргаар даалгаварт хийсэн шинжилгээний дүн.(Баримтын мэдлэгт хамааралтай танин мэдэхүйн үйл)

	Сурах бичгийн нэр	Нийт даалгаврын тоо	Мэдлэгийн төрөл ба танин мэдэхүйн хэмжээс					
			A1 Valid percent	A2 Valid percent	A3 Valid percent	A4 Valid percent	A5 Valid percent	A6 Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	52	15/28.8%	12/23%	0	6/11.5%	0	0
2	Окружающий мир (Орос)	78	29/37.1%	17/21.7%	18/23%	0	0	4/5.1%
3	Science IV(Япон)	8	2/25%	3/37.5%	0	0	0	0

Тайлбар: А бол баримтын мэдлэгийн тэмдэглэгээ; 1 сэргээн санах, 2 ойлгох, хэрэглэх, 3 хэрэглэх, 4 задлан шинжлэх, 5 үнэлэх, 6 бүтээх зэрэг танин мэдэх үйлийн тэмдэглэгээ

Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 52 даалгаврын 28.8 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж, сэргээн санах үйл, 23 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж, хэрэглэх үйл, 11.5 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж задлан шинжлэх үйл; Science IV(Япон) сурах бичгийн 8 даалгаврын 25 хувь нь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж сэргээн санах үйл, 37.5 хувь нь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж, хэрэглэх үйл; Окружающий мир (Орос) сурах бичгийн 78 даалгаврын 37.1 хувь нь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж, сэргээн санах үйл, 21.7 баримтын мэдлэгт хэрэглэж ойлгох үйл, 23 хувь нь баримтын мэдлэгт хэрэглэж, хэрэглэх үйл, 5.1 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж, бүтээх үйл эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн байхаар шийдлийг хийсэн байна (3 дугаар хүснэгтэд харуулав).

Хүснэгт 4. Блумын хоёр хэмжээст таксономын аргаар даалгаварт хийсэн шинжилгээний дүн. (Ухагдахууны мэдлэгт хамааралтай танин мэдэхүйн үйл)

	Сурах бичгийн нэр	Нийт даалгаврын тоо	Мэдлэгийн төрөл ба танин мэдэхүйн хэмжээс					
			B1 Valid percent	B2 Valid percent	B3 Valid percent	B4 Valid percent	B5 Valid percent	B6 Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	52	1/1.9%	0	0	0	0	0
2	Окружающий мир (Орос)	78	0	0	0	0	0	0
3	Science IV(Япон)	8	0	0	0	1/12.5%	0	0

Тайлбар: В бол ухагдахууны мэдлэгийн тэмдэглэгээ; 1 сэргээн санах, 2 ойлгох, хэрэглэх, 3 хэрэглэх, 4 задлан шинжлэх, 5 үнэлэх, 6 бүтээх зэрэг танин мэдэх үйлийн тэмдэглэгээ

Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 52 даалгаврын 1.9 хувь нь ухагдахууны мэдлэг хэрэглэж, сэргээн санах үйл; Science IV (Япон)сурах бичгийн 8 даалгаврын 12.5 хувь нь ухагдахууны мэдлэг хэрэглэж задлан шинжлэх үйл; Окружающий мир (Орос) сурах бичигт ухагдахууны төрлийн мэдлэгт хамааралтай даалгавар боловсруулаагүй байна (4 дүгээр хүснэгтэд харуулав).

Хүснэгт 5. Блумын хоёр хэмжээст таксономын аргаар даалгаварт хийсэн шинжилгээний дүн. (Үйлийн мэдлэгт хамааралтай танин мэдэхүйн үйл)

	Сурах бичгийн нэр	Нийт даалгаврын тоо	Мэдлэгийн төрөл ба танин мэдэхүйн хэмжээс					
			C1 Valid percent	C2 Valid percent	C3 Valid percent	C4 Valid percent	C5 Valid percent	C6 Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	52	0	2/3.8%	0	4/7.6%	0	2/3.8%
2	Окружающий мир (Орос)	78	0	0	6	0	0	4
3	Science IV(Япон)	8	0	0	0	0	0	0

Тайлбар: С бол үйлийн мэдлэгийн тэмдэглэгээ ; 1 сэргээн санах, 2 ойлгох, хэрэглэх, 3 хэрэглэх, 4 задлан шинжлэх, 5 үнэлэх, 6 бүтээх зэрэг танин мэдэх үйлийн тэмдэглэгээ

Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 52 даалгаврын 3.8 хувь нь үйлийн мэдлэг ашиглаж, хэрэглэх үйл ; Science IV(Япон) болон Окружающий мир (Орос) сурах бичигт үйлийн төрлийн мэдлэгт хамааралтай даалгавар боловсруулаагүй байна (5 дугаар хүснэгтэд харуулав).

Хүснэгт 6. Блумын хоёр хэмжээст таксономын аргаар даалгаварт хийсэн шинжилгээний дүн. (Сэтгэж танин мэдэх мэдлэгт хамааралтай танин мэдэхүйн үйл)

	Сурах бичгийн нэр	Нийт даалгаврын тоо	Мэдлэгийн төрөл ба танин мэдэхүйн хэмжээс					
			D1 Valid percent	D2 Valid percent	D3 Valid percent	D4 Valid percent	D5 Valid percent	D6 Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	52	3/5.7%	4/7.6%	3/5.7%	0	0	0
2	Окружающий мир (Орос)	78	0	0	0	0	0	0
3	Science IV(Япон)	8	1/12.5%	0	0	0	0	1/12.5%

Тайлбар: D бол метакогнитив мэдлэгийн тэмдэглэгээ; 1 сэргээн санах, 2 ойлгох, хэрэглэх, 3 хэрэглэх, 4 задлан шинжлэх, 5 үнэлэх, 6 бүтээх зэрэг танин мэдэх үйлийн тэмдэглэгээ

Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 52 даалгаврын 5.7 хувь нь сэтгэж танин мэдэх мэдлэг хэрэглэж, сэргээн санах болон хэрэглэх үйл, 7.6 хувь нь нь сэтгэж танин мэдэх мэдлэг хэрэглэж, ойлгох үйл; Science IV(Япон) сурах бичгийн 78 даалгаврын 12.5 хувь нь сэтгэж танин мэдэх мэдлэг хэрэглэж, сэргээн санах үйл, 12.5 хувь нь сэтгэж танин мэдэх мэдлэг хэрэглэж бүтээх үйлийн даалгавар боловсруулсан байна (5 дугаар хүснэгтэд харуулав). Окружающий мир (Орос) сурах бичигт сэтгэж танин мэдэх мэдлэгийн төрлийн даалгавар боловсруулаагүй байна.

Хүснэгт 7. Даалгаврын хариултын хувилбарын анализ

	Сурах бичгийн нэр	Нийт даалгаврын тоо	Мэдлэгийн төрөл ба танин мэдэхүйн хэмжээс		
			Нээлттэй Valid percent	Хаалттай Valid percent	Олон сонголттой Valid percent
1	Хүн ба байгаль IV (Монгол)	52	100 %	0	0
2	Окружающий мир (Орос)	78	100%	0	0
3	Science IV(Япон)	8	100%	0	0

Хүн ба байгаль IV (Монгол), Окружающий мир (Орос), Science IV(Япон) сурах бичиг тус бүрийн 138 даалгавар нь сурагчдын юмс үзэгдлийн дотоод мөн чанар, зүй тогтол, холбоо хамаарал бүхий сэтгэхүйн үйлийг дэмжсэн нээлттэй даалгаврыг дэмжсэн байна (7 дугаар хүснэгтэд харуулав).

Дүгнэлт:

1. Хүн ба байгаль IV(Монгол) сурах бичигт байгалийн шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн онцлог шинжтэй агуулгыг түлхүү сонгож, шинжлэх ухаанч арга барилыг иж бүрэн тогтолцоонд хийсэн дидактийн шийдэлтэй сэдэвгүй Окружающий мир (Орос) сурах бичигт тухайн орон нутгийн байгалийн онцлогийн талаар зөвхөн мэдлэг эзэмшүүлэх, Science IV(Япон) сурах бичигт шинжлэх ухааны болон амьдрал ахуйн асуудалтай холбоотой агуулгыг зэрэгцүүлэн сонгож шинжлэх ухаанч арга барилыг эзэмшүүлэх шийдэлтэйгээр агуулгын дидактик боловсруулалт хийсэн байна. Иймд Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичигт амьдрал, гараг, дэлхий, байгалийн юмс, үзэгдлийн мөн чанар, зүй тогтолын талаар асуулт, асуудал дэвшүүлэх, сорил туршилт ажлыг туршихаар төлөвлөх, баримт нотолгоо гаргах, үр дүнг тайлбарлах арга барилыг

дэмжсэн агуулгын сонголтыг тухайн хөтөлбөрийн дагуу хийх бодит хэрэгцээ шаардлага байгааг тогтоолоо.

2. Дээрх сурах бичгүүдэд тухайн улс орны түүх, соёл, үнэт зүйлийн талаарх агуулгыг тусгаагүй нийтлэг дутагдал байгааг судалгааны үр дүнгээр илрүүлсэн болно.
3. Science IV(Япон) сурах бичигт бүх түвшний түршилт ажлыг тодорхой харьцаатайгаар боловсруулсан байна. Тухайлбал, Science IV(Япон) сурах бичгийн 23 сэдвийн 17.3 хувь нь тэмдэглэгээ, 8.6 хувь нь ажиглалтын арга, 26 хувь нь зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх, 8.6 хувь нь багшийн дэмжлэгтэйгээр хийж гүйцэтгэх, 39.1 хувь нь бие дааж хийж гүйцэтгэх түршилт ажлыг боловсруулсан байна. Science IV(Япон) сурах бичгийн агуулга болон аргазүйн шийдлийг бүрэн хийсэн арга, аргачлалын давуу талыг монгол сурах бичигт хэрэгжүүлэх боломж байна гэж үзлээ.
4. Хүн ба байгаль IV (Монгол) сурах бичгийн 12 сэдвийн 75 хувь нь тэмдэглэх, 8.3 хувь ажиглалт; 8.3 хувь нь үзүүлэх, 8.3 хувь нь зааврын дагуу, бие дааж хийж гүйцэтгэх түршилт ажлыг боловсруулж, үзүүлэх болон бие дааж гүйцэтгэх түршилт ажлыг боловсруулаагүй байна. Окружающий мир (Орос) сурах бичигт түвшин бүрийн түршилт ажлыг боловсруулаагүй байна.
5. Хүн ба байгаль IV (Монгол), Science IV(Япон) Окружающий мир (Орос) сурах бичгүүдэд баримтын мэдлэг хэрэглэж, сэргээн санах, ойлгох , хэрэглэх үйлийг дэмжсэн даалгаврууд зонхилж, ухагдахуун болон үйлийн мэдлэг хэрэглэж, задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх түвшний даалгаврууд бага хувьтай байгааг судалгааны дүн харуулж байна. Тухайлбал, Хүн ба байгаль IV (Монгол), бичгийн 52 даалгаврын 28.8 хувь нь баримтын мэдлэгт хэрэглэж, сэргээн санах үйл, 23 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж хэрэглэх үйл, 11.5 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж задлан шинжлэх үйл; Science IV (Япон) сурах бичгийн 8 даалгаврын 25 хувь нь нь баримтын мэдлэгт хэрэглэж сэргээн санах үйл, 37.5 хувь нь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж хэрэглэх үйл; Окружающий мир (Орос) сурах бичгийн 78 даалгаврын 37.1 хувь нь нь баримтын мэдлэгт хэрэглэж сэргээн санах үйл, 21.7 баримтын мэдлэг хэрэглэж ойлгох үйл, 23 хувь нь баримтын мэдлэгт хэрэглэж, хэрэглэх үйл, 5.1 хувь нь баримтын мэдлэг хэрэглэж бүтээх үйл эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн байна.

Номзүй

1. Цогбадрах, С. (2018). Сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавих шаардлагыг боловсронгуй болгох нь (Биологийн сурах бичгийн жишээн дээр). Боловсрол судлалын докторын диссертаци, МУБИС, Улаанбаатар хот, Монгол.
2. Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээний дүнгийн тайлан, 2022, Улаанбаатар хот, Монгол.
3. Төмөрчир, С., (2020). Ерөнхий хийгээд боловсролын социологи. Улаанбаатар, Монголын улсын засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр.
4. Плешаков, А.А., Крючкова, Е.А (2009). Окружающий мир, 4 класс 1 часть, Министерством образования и науки Российской Федерации. стр 4-141
5. Алтанцэцэг, Д., Батчулуун, Е., Баярмаа, Г., Баярчимэг, Б., Ганбат, М., Гэндэнжамц, С., Дөлгөөн, Ж., Мягмаржав, У., Энхбаяр, М., (2020). Хүн ба Байгаль V. (Долоо дахь хэвлэл). Улаанбаатар, Соёмбо притинг, хуудас 6-12, 60-71
6. Суралцагчдын эзэмшсэн боловсролыг үнэлэх арга зүй, 2011. х.30